

TÍTULO: PERFIL DAS PACIENTES COM ARTRITE REUMATOIDE ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO TERCIÁRIO DA REGIÃO NORTE DO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.17840882

AUTORES: JOSE BRUNO NUNES FERREIRA SILVA, JOANDSON DOS SANTOS SOUZA, PAULO GEOVANNY PEDREIRA

INTRODUÇÃO: A ARTRITE REUMATOIDE (AR) É UMA DOENÇA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA QUE AFETA ARTICULAÇÕES, PODENDO EVOLUIR COM LIMITAÇÕES FUNCIONAIS E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA. A CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO DAS PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL PERMITE DIRECIONAR ESTRATÉGIAS DE CUIDADO INDIVIDUALIZADO E MEDIDAS PREVENTIVAS. **OBJETIVO:** DESCREVER O PERFIL DAS PACIENTES COM AR ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS (HGP). **MÉTODO:** ESTUDO TRANSVERSAL BASEADO NA ANÁLISE DE 88 PRONTUÁRIOS DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE AR. FORAM AVALIADAS VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS, HÁBITOS DE VIDA, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, IDADE AO DIAGNÓSTICO, DURAÇÃO DA DOENÇA, AUTOANTICORPOS (FR E ANTI-CCP), ESCORE DE ATIVIDADE DA DOENÇA (DAS-28), CAPACIDADE FUNCIONAL (HAQ), USO DE GLICOCORTICOIDES E MEDICAÇÕES EM USO. OS DADOS FORAM ANALISADOS POR ESTATÍSTICA DESCRITIVA. A PESQUISA FOI APROVADA PELO CEP DA UFT. **RESULTADOS:** A MÉDIA DE IDADE DAS PACIENTES FOI $60,4 \pm 12$ ANOS, COM IMC DE $27,4 \pm 5,4$ KG/M². A DISTRIBUIÇÃO POR COR/RAÇA APRESENTOU PREDOMINÂNCIA DA COR PARDA (76%). APENAS TRÊS PACIENTES RELATARAM TABAGISMO ATIVO, TRÊS CONSUMO REGULAR DE ÁLCOOL E APENAS 13 REALIZAVAM EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR. A MÉDIA DE IDADE AO DIAGNÓSTICO FOI DE 47,6 ANOS, COM 12,8 ANOS DE DURAÇÃO MÉDIA DA DOENÇA. FATOR REUMATOIDE (FR) FOI POSITIVO EM 82,9% E ANTI-CCP EM 56,8% DAS PACIENTES. O DAS-28 MÉDIO FOI 2,62 E O HAQ MÉDIO 0,94. EM RELAÇÃO AO USO DE GLICOCORTICOIDE, 43,1% AINDA UTILIZAM, COM DOSE MÉDIA DE 6,4 MG/DIA, SENDO OBSERVADA AMPLA VARIEDADE DE ESQUEMAS TERAPÊUTICOS COM USO DE MEDICAMENTOS MODIFICADORES DE DOENÇA SINTÉTICOS (87,5%) E BIOLÓGICOS (44,3%). **CONCLUSÃO:** PACIENTES COM AR ATENDIDOS NO HGP APRESENTARAM PERFIL CARACTERIZADO POR IDADE AVANÇADA, SOBREPESO, BAIXA FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR, LONGA DURAÇÃO DA DOENÇA E ATIVIDADE INFLAMATÓRIA BAIXA A MODERADA. ESSES ACHADOS CONTRIBUEM PARA O DIRECIONAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NESTA POPULAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: ARTRITE REUMATOIDE; PERFIL EPIDEMIOLÓGICO; ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE.